

РАЗВИТИЕ ФЛОРЕНТИЙСКОГО ИСКУССТВА В ЭПОХУ РАННЕГО ВОЗРОЖДЕНИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА

Сулайманова Севарахон Баходиржон кизи

преподаватель кафедры изобразительного искусства Ферганского
государственного университета

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilk Uygʻonish davrida Florensiya sanʼati haqida va bu davrda haykaltaroshlik, tasviriy sanʼat, meʼmorchilikning ravnaqi haqida maʼlumotlar berilgan.

Аннотация: В этой статье представлена информация о флорентийском искусстве раннего Возрождения и развитии скульптуры, изобразительного искусства и архитектуры в этот период.

Abstract: This article provides information about Florentine art during the early Renaissance and the development of sculpture, visual arts, and architecture during this period.

Kalit soʻzlar: Florensiya, haykaltaroshlik, tasviriy sanʼat, meʼmorchilik, gumanizm.

Ключевые слова: Флоренция, скульптура, изобразительное искусство, архитектура, гуманизм.

Key words: Florence, sculpture, visual arts, architecture, humanism.

Искусство флорентийского Возрождения (Ренессанса) представляет собой один из наиболее ярких и влиятельных периодов в истории искусства. Возникшее во второй половине XIV века в Италии, в частности, в городе Флоренции, это движение характеризовалось стремлением к возрождению древних классических идей и ценностей, а также к развитию человеческого потенциала в различных областях жизни.

Флорентийское Возрождение охватывало различные сферы искусства, включая живопись, скульптуру, архитектуру, литературу и музыку. Художники

и ученые этого времени стремились к совершенствованию техники, к исследованию гармонии и пропорций, к изучению человеческого тела и психологии. Они вдохновлялись античным искусством и философией, что отразилось в их работах и подходе к творчеству.

Флорентийское Возрождение также было периодом гуманизма, который подчеркивал ценность человека, его интеллектуальные и творческие способности. Искусство этого времени не только отражало красоту и гармонию, но и представляло собой глубокое исследование человеческой души и мира вокруг нас.

Этот период оставил неизгладимый след в истории искусства, оказав влияние на последующие поколения художников и став основой для многих современных художественных течений. Флорентийское Возрождение продолжает вдохновлять и восхищать людей своей красотой, глубиной и уникальным вкладом в мировое искусство.

Искусство флорентийского Возрождения (Ренессанса) было одним из самых важных и влиятельных движений в истории искусства. Флоренция, центральный город этого периода, была местом, где процветали многие выдающиеся художники, скульпторы, архитекторы и ученые. Вот несколько ключевых аспектов искусства флорентийского Возрождения:

1. Живопись: В флорентийской школе живописи выделяются такие мастера, как Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи и Микеланджело. Они отличались техническим мастерством, использованием перспективы, светотени и гармоничных композиций.

2. Скульптура: Флорентийские скульпторы, такие как Донателло и Микеланджело, создали выдающиеся произведения, включая "Давида" и "Пьету", демонстрируя великолепное владение формой, пропорциями и выразительностью.

3. Архитектура: Флорентийские архитекторы, в том числе Филиппо Брунеллески и Леонардо да Винчи, возвели великолепные сооружения, такие как собор Святого Петра и дворец Палладио.

4. Гуманизм: Флорентийское Возрождение также было периодом гуманизма, возвышения человека и его способностей. Искусство этого времени отражало интерес к глубокому пониманию человеческой природы, философии и культуре.

Искусство флорентийского Возрождения оказало огромное влияние на развитие искусства и архитектуры не только в Италии, но и во всем мире, оставляя богатое наследие, которое продолжает вдохновлять искусствоведов и творцов по сей день.

Искусство флорентийского Возрождения оказало огромное влияние на развитие искусства и культуры не только в Италии, но и по всему миру. Выводы из этого периода искусства включают следующее:

1. Возврат к классическим идеалам: Флорентийское Возрождение восхваляло древние греческие и римские ценности, стремясь к совершенству в искусстве и архитектуре. Это движение стимулировало интерес к классической культуре и философии.

2. Исследование человеческой природы: Художники и ученые флорентийского Возрождения углубленно изучали человеческое тело, психологию и анатомию, что отразилось в реалистичности и выразительности их работ.

3. Техническое совершенство: Флорентийские мастера стремились к техническому мастерству и совершенству в работе с перспективой, светотенью, композицией и деталями, что привело к созданию произведений высочайшего качества.

4. Гуманизм и гармония: Флорентийское Возрождение отражало гуманистические идеалы, подчеркивая ценность человека, его разума и способностей. Искусство этого периода стремилось к гармонии, балансу и красоте как выражению внутреннего и внешнего мира.

В целом, флорентийское Возрождение оставило неизгладимый след в истории искусства, ставшим отправной точкой для многих последующих художественных движений. Его влияние продолжает воздействовать на

современное искусство, подчеркивая важность гармонии, красоты и глубокого понимания человеческой природы.

Литературы:

1. <https://studfile.net/preview/5432916/page:2/>
2. Лопухова М.А. Живопись Филиппино Липпи и некоторые аспекты восприятия классической традиции в искусстве Флоренции последней трети XV века // Декоративное искусство и предметно-пространственная среда. Вестник МГХПА имени С.Г. Строганова. – Вып. 3/2014. – С.167– 176.
3. Abdullayev N.U. San’at tarixi. II qism. – Toshkent: San’at, 2001. – 210 b.